

УДК 616.61+616.617 - 089 - 053.2

МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПРИБРЕТЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ

Тухтаев Фирдавс Мухиддинович

ассистент Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7316979>

Аннотация. Развитие новых медицинских технологий и позволяет по - новому взглянуть на тактику лечения приобретенных стриктур мочеточников и лоханочно - мочеточникового сегмента (ЛМС). При баллонной дилатации (БД) приобретенных стриктур мочеточников общая эффективность составила 81%. 11 пациентам (17,4%) потребовалось проведение повторной дилатации и установки стента с подвижной муфтой. БД показала себя как технически несложная и эффективная процедура, которая может стать альтернативой открытым оперативным вмешательствам.

Ключевые слова: баллонная дилатация, стриктуры мочеточников, эндоскопия. Приобретённые стриктуры мочеточников имеют обычно травматический, послеоперационный, туберкулезный, радиационный ил воспалительный, генез.

ENDOSCOPIC BALLOON DILATION IN THE TREATMENT OF ACQUIRED URETERAL STRICTURES

Abstract: The development of new medical technologies makes it possible to take a fresh look at the tactics of treating acquired strictures of the ureters and the ureteral pelvic segment (URS). In balloon dilatation (BD) of acquired ureteral strictures, the overall success rate was 81%. Eleven patients (17.4%) required re-dilatation and placement of a flexible sleeve stent. The DB has shown itself to be a technically simple and effective procedure that can become an alternative to open surgical interventions.

Keywords: balloon dilatation, ureteral strictures, endoscopy. Acquired ureteral strictures usually have a traumatic, postoperative, tuberculosis, radiation or inflammatory genesis.

ВВЕДЕНИЕ

Достаточно часто встречаются послеоперационные стриктуры мочеточников, возникновение которых связано со спаечно-склеротическими изменениями в самом мочеточнике и окружающих его тканях. Стриктуры мочеточников бывают единичные и множественные. Туберкулезные стриктуры обычно множественные и формируются в участках инфильтратов и изъязвлений, постлучевые стриктуры развиваются чаще в нижней трети мочеточника после лучевой терапии по поводу злокачественных опухолей гениталий, прямой кишки, мочевого пузыря. Такие стриктуры носят протяженный характер. Стриктуры, развивающиеся после урологических операций на самом мочеточнике, могут локализоваться на любом отрезке мочеточника и имеют различную протяженность [2,4]. В настоящее время для восстановления просвета лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) и мочеточника применяются различные способы реконструктивно - пластических операций, замена мочеточника фрагментом подвздошной кишки, аппендиксом и др. В своей основе эти операции предполагают обязательную резекцию суженного отдела мочеточника. Эндоскопические операции широко применяются при стриктурах любой этиологии и любой локализации и имеют наибольший процент положительных результатов при непротяженных (до 1 см) стенозах поствоспалительной и травматической этиологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

По 107 материалам различных авторов, успех трансуретрального бужирования достигает 40–70%, баллонной дилатации 50–80% [1,3,4,5], однако, сообщения о результативности эндоскопической дилатации стриктур мочеточников и ЛМС противоречивы [3]. Цель исследования: определение эффективности эндоскопической баллонной дилатации приобретенных стриктур мочеточников и ЛМС. Материал и методы исследования. С 2012 по 2018 годы в Институте урологии АМН Украины совместно с курсом урологии Самаркандского государственного медицинского института выполнено 63 баллонных дилатаций (БД) стриктур мочеточников и ЛМС. Из них: 30 (47,6%) больных с послеоперационными стриктурами мочеточников (верхняя треть – 9 (14,3%), нижняя треть – 15 (23,8%), ЛМС - 6 (9,5%), стриктуры нижней трети мочеточников после лучевой терапии – 11 (17,4%) больных, 2 - х сторонние стриктуры и уретерогидронефроз (УГН) - 5 (7,9%) больных, стриктуры после уретеролитозэкстракции – 9 (14,3%) больных, после экстракорпоральной ударно - волновой литотрипсии (ЭУВЛ) – 6 (9,5%) больных и у 2 (3,1%) больных - послеоперационные стриктуры мочеточника единственной почки. Из 63 больных у 11 (17,4%) БД проводилась повторно, ввиду рецидивов стриктуры на протяжении 1 года. После изучения функционального состояния почки, установления локализации и протяженности стриктуры, производилась катетеризация мочеточника с помощью ангиографического проводника, фторопластового или рентген - позитивного стандартного катетера. Определялась возможность проведения проводника через суженный участок мочеточника и уровень преодоленного препятствия в сантиметрах (согласно меткам катетера). Дилатация выполнялась ретроградным и антеградным способом. При наличии послеоперационной нефростомы или наложенной перкутанной нефростомы возможны варианты антеградной БД стриктуры ЛМС и мочеточника. Ретроградная БД выполнена у 51 больных, антеградная БД - у 12 больных. Результаты и обсуждение. Дилатация стриктуры проводилась двумя видами дилатационных баллонов: фирмы Microvasive 6 - 12 атм, с длиной баллона - 4 - 10 см, диаметром баллона 27 - 30 Fr, либо Balloon Dillation Catheter euca PW 10,0 x 6,0 - 115 Германия. После установки баллонного дилатора баллон последнего заполнялся рентген - контрастным раствором с помощью специального устройства с манометром для проведения контроля давления в дилаторе. Начальное давление 2 - 4 атм, при котором возможна дилатация стриктуры, по достижении данных показателей заданное давление в баллоне фиксируется перекрытием крана на 3 - 5 минут. В случае недостаточной эффективности либо неэффективности дилатации стриктуры, давление в баллоне постепенно повышается (соответственно техническим характеристикам баллонного дилатора) до 12 атм. По мере заполнения баллона контрастным веществом на его поверхности возникает «талиа» – дефект наполнения, который и является непосредственно стриктурой мочеточника. По мере роста давления в баллоне талиа уменьшается по протяженности и ширине. Исчезновение талии и полное выпрямление стенок баллонного дилатора на всем протяжении указывает на достижение полной дилатации суженного отрезка мочеточника или ЛМС. Сеансы дилатации проводятся до 3-х раз, экспозицией по 3-5 минут. По струнному проводнику с целью адекватного дренирования почки и формирования мочеточника нового диаметра в месте стриктуры, устанавливается внутренний стент 8-10 Fr, сроком на 6-8 недель. У 11 больных в течении года обнаружен рецидив стриктуры: 3 в области ЛМС и 4 на разных уровнях мочеточника, из них у 4-х больных после проведения лучевой терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты лечения: контрольное обследование в отдаленном периоде, от 6 месяцев до 5 лет, проводилось всем 63 больным. Результат оценивался на основе комплексного обследования, включающего УЗД, обзорную и экскреторную урографию, радиоизотопную ренографию, доплеровское исследование сосудистой системы почек, клиническое состояние больного и общеклинические лабораторные данные. Положительным считался результат, при котором отмечалось отсутствие клинической симптоматики обструкции, улучшение, либо отсутствие ухудшения функционального состояния почки, отсутствие выраженных симптомов пиелонефрита. Возникающие рецидивы стриктуры мочеточника и ЛМС у 11 больных в течении 1 - 2 лет в процессе амбулаторного лечения и диспансерного наблюдения подвергнуты повторной дилатации и установке стента с подвижной муфтой. Дальнейшее наблюдение в течении 5 лет имело следующие результаты. У 3 - х больных возник рецидив стриктуры с полной потерей функции почки и её сморщивания. Этим больным была выполнена нефрэктомия. У 5 - х больных возник рецидив мочекаменной болезни, обострение хронического пиелонефрита на фоне нарушения проходимости ЛМС - выполнено хирургическое лечение. У 3 - х больных с постлучевыми стриктурами нижней трети мочеточников проводились повторные сеансы дилатации с установкой стентов обусловленные выраженными склеротическими изменениями забрюшинного пространства и малого таза, из них одна больная переведена на хронические замены стентов с обеих сторон каждые 3 - 4 месяца.

ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе проведения лечения и наблюдения данной категории больных нами установлено, что успех эндоскопической методики зависит от протяженности, выраженности стриктуры, развития осложнений в послеоперационном периоде в виде гематом, урогематом, склерозирования забрюшинного пространства и возраста формирования стриктуры. Так у больных со стриктурой, сформировавшейся и существующей не более 6 месяцев в 95 % случаев удается достичь полной дилатации стриктуры, при более старых стриктурах полная дилатация возможна лишь в 75% случаев. Для формирования достаточного просвета ЛМС или мочеточника у больных с рецидивом стриктур, мы использовали внутренние стенты 6 - 8 Fr с подвижной оливой 14 - 16 Fr. Дилатацию проводили по указанной методике, но на уровень рецидивной стриктуры устанавливали стент с подвижной оливой, которую заранее фиксировали на стенте в проекции стриктуры (уровень стриктуры определялся при катетеризации и рентгенологическом обследовании). Нефростомы, если таковые имеются, удаляются на 2 - 3 сутки после стентирования мочеточника. Стенты удаляются на 6 - 8 неделе после проведения операции, при повторной госпитализации пациента в стационар.

ВЫВОДЫ

Ретроградная и антеградная БД приобретенных стриктур мочеточников и ЛМС является эффективным методом лечения стриктур ВМП, позволяющие избавить целый ряд больных от повторных, травматических, реконструктивно - пластических операций (51 больных - 81 %). 109 Методика позволяет значительно сократить сроки стационарного лечения, раннюю активизацию больного (на 1 - 3 сутки), избежать значительного количества осложнений в процессе операции, установлена возможность её повторного применения без особого риска для больного и почки. Эффективность эндоскопической БД

от сроков возникновения стриктуры, её локализации, состояния окружающих мочеточник и ЛМС тканей, а также функционального состояния пораженной почки.

Список использованной литературы

1. Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. ст. науч. сотрудник Института урологии НАМН Украины г. Киев, Украина.
2. Гафаров Р. Р., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 545-546.
3. Шодмонова З. Р. и др. Значение контактной уретеролитотрипсии в лечении больных с камнями мочеточника //Роль больниц скорой помощи и научно исследовательских институтов в снижении предотвратимой смертности среди населения. – 2018. – С. 275-276.
4. Возианов А. С., Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ //ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ. – 2019. – С. 106-109.
5. Шодмонова З. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 194-195.
6. Бобокулов Н. А., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭХИНОКОККОЗА МОЧЕВОГО ТРАКТА //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 190-191.
7. Гафаров Р. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРОЛОГИИ //РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 170-171.
8. Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОЛОГИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ //СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 21.
9. Шодмонова З. Р., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР УРЕТРЫ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ УРЕТРОТОМИИ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 192-194.
10. Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ГЕМАТУРИИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 180-183.
11. Гафаров Р. Р. и др. Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа–первая линия терапии эректильной дисфункции //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 5 (59). – С. 103-108.
12. Мавлянов Ф. Ш., Камолов С. Ж., Тухтаев Ф. М. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2022. – С. 189-192.
13. ТУХТАЕВ Ф. М., МАВЛЯНОВ Ф. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА //ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 3.